

Ethique et résilience des fonds de placement : Le cas des OPCVM au Maroc en contexte de crise du COVID-19

Aziz HMIOUI

Professeur de l'Enseignement Supérieur, ENCG de Fès, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, Maroc
hamioui.aziz@yahoo.fr

Badr BENTALHA

Professeur agrégé d'économie et gestion Docteur en économie et gestion Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, Maroc
bentalhabadr@gmail.com

Lhoussaine ALLA

Professeur Habilité, École Nationale des Sciences Appliquées, Fès Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, Maroc
lhoussaine.alla.ma@gmail.com

Résumé : Les fonds d'investissement éthiques semblent être un sujet de recherche convoité par les chercheurs. Plusieurs travaux ont discuté les considérations économiques et managériales de ces fonds et également l'évaluation de la performance de ces fonds éthiques spécialement dans les périodes de crise. L'objet du présent travail est d'effectuer une comparaison de la performance des fonds d'investissement éthiques et conventionnels spécialement dans ce contexte caractérisé par la crise du COVID-19. Il s'agit de se focaliser sur le cas des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) actions au Maroc avant et pendant la crise COVID en recourant à l'indice de Sharpe comme méthode d'appréciation. L'étude menée porte sur un échantillon de 6 fonds éthiques marocains sur la période 2020-2021 comparée à un échantillon de contrôle de 78 fonds actions marocaines pendant la même période. Si avant la crise les OPCVM éthiques s'avèrent globalement plus performantes que les standards, avec la crise, les comportements des deux fonds sont plus similaires en termes des performances et de risque. La thèse de résilience des fonds éthiques en contexte de crise s'avère donc réfutée par notre étude.

Mots-clés : Fonds éthiques, investissement éthique, indice de Sharpe, performance financière, résilience financière.

Abstract: Ethical investment funds seem to be a coveted research topic among researchers. Several works have discussed the economic and managerial considerations of these funds and also the evaluation of the performance of these ethical funds, especially in times of crisis. The present work's purpose is to compare the performance of ethical and conventional investment funds, especially in this context characterized by the COVID-19 crisis. It is a question of focusing on the case of the Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) shares in Morocco before and during the COVID crisis by resorting to the Sharpe index as a method of appreciation. The study is based on a sample of 6 Moroccan ethical funds over the period 2020-2021 compared to a control sample of 78 Moroccan equity funds over the same period. If ethical funds perform better than standard funds before the crisis, the behavior of the two funds is more similar in terms of performance and risk. The thesis of the resilience of ethical funds in the context of the crisis is therefore refuted by our study.

Keywords: Ethical funds, ethical investment, Sharpe index, financial performance, financial resilience.

Reçu le : 17 juillet 2022, **Accepté le :** 24 septembre 2022

Citation : Hmioui A., Bentalha B. et Alla L., (2022), Ethique et résilience des fonds de placement : Le cas des OPCVM au Maroc en contexte de crise du COVID-19, *Recherches et Applications en Sciences Economiques et de Gestion*, Vol 1, No 1, pages : 37-54.

Introduction

Les fonds éthiques connaissent aujourd'hui un essor mondial. Le rapport de 2020 du Global Sustainable Investment Alliance (Global Sustainable Investment Alliance, GSIA, 2020)¹ précise que les encours mondiaux des fonds éthiques sont évalués à 35 300 milliards de dollars en 2020. Ce chiffre représente une croissance de 15 % en deux ans, et représente au total 36 % de tous les actifs gérés professionnellement.

Les fonds éthiques peuvent se décliner en différents produits comme des comptes épargne, des parts de coopérateurs ou encore des fonds communs de placement. Ils sont définis par l'Agence française de la Gestion Financière (AFG, 2013) comme étant : « un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable, quel que soit leur secteur d'activité ». Le terme « fonds éthiques » peut recouvrir plusieurs sens. D'abord, il est utilisé pour désigner les fonds pratiquant des exclusions sectorielles. Le terme désigne parfois les fonds de partage et les fonds solidaires, mais il peut aussi être utilisé pour désigner les fonds socialement responsables. En investissant dans des fonds communs de placement ayant des objectifs éthiques, les épargnants peuvent soutenir des activités sociales et des organismes à but non lucratif.

En finance de marché, la performance concerne à la fois les produits financiers et les gestionnaires. En effet, la mesure de performance d'un titre financier consiste à évaluer son rendement compte tenu du risque encouru avec un rapport rendement/risque. Les premières études relatives à cette relation semblent conclure à l'absence de différences statistiquement significatives dans le rendement des fonds éthiques et des fonds standards. Néanmoins, des études plus récentes prenant en compte certains nouveaux critères tendent à démontrer que les fonds éthiques sont financièrement moins performants.

La performance des fonds d'investissement éthiques pendant la crise du COVID-19 est-elle comparable à celle des fonds d'investissement standards ? L'objectif de cette comparaison est de dégager les spécificités de la mesure de performance entre les différents types de fonds, en se focalisant sur les OPCVM actions et en retenant l'indice de Sharpe comme méthode de recherche.

Dans un premier temps nous présenterons le cadre théorique relatif aux fonds éthiques et à l'appréciation de la performance des fonds de placement. Ensuite, nous allons discuter les résultats d'une enquête empirique réalisée au Maroc en vue d'établir une comparaison de performance des deux types de fonds et de dégager les spécificités de mesure de performance.

¹ La GSIA est une collaboration des sept grandes organisations d'investissement durable dans le monde.

1. Les fonds d'investissement éthiques et la performance des investissements éthiques

Avant de modéliser l'impact des mécanismes de performance des fonds d'investissement éthique, il faut d'abord mettre en évidence les fondements théoriques et les mécanismes de mesure de performance de ces fonds éthiques.

1.1. Les fonds d'investissement éthiques

Un fonds éthique est un fonds dont l'actif est investi dans des sociétés qui respectent, en plus de la performance financière, des critères sociaux ou environnementaux. Un fonds éthique est un fonds qui prend en compte non seulement des considérations financières lors de la sélection des investissements, mais qui intègre également des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (Fabregat-Aibar et al., 2019).

La création des fonds d'investissement éthiques remonte aux années 1920 où la première manifestation d'intégration de l'ISR dans les marchés financiers. Ainsi, plusieurs indices éthiques existent sur les marchés financiers (El Khamlichi, 2013). Le premier indice remonte à 1980, à l'initiative d'une banque de Boston, appelé l'indice Safe. Plusieurs indices coexistent actuellement comme l'indice Domini 400 Social Index, le DSI 400, l'indice Calvert Social Index, etc. Au Maroc, il existe plusieurs initiatives pour soutenir l'investissement éthique (Label CGEM, Indice Casablanca ESG10, etc.). L'indice Casablanca ESG10 est un indice composite qui retrace la performance des entreprises socialement responsables présentes sur le marché boursier marocain. Au niveau des fonds d'investissement éthiques, on peut remarquer que le nombre de ces fonds est relativement réduit par rapport au total des fonds d'investissement existants. Cette situation peut être expliquée par le caractère juvénile du marché boursier marocain et la récence des discussions éthiques sur le marché boursier marocain. En effet, le premier fonds éthique marocain est Attijari Moucharaka fondé en 1996 (Fellaji et Belkheiri, 2015). À côté de ce fond, il y a cinq autres fonds OPCVM jugés éthiques (FCP Al Badil Chaabi Ashoum, Patrimoine Al Moussahama, Attakafoul, FCP Capital Participations et Capital ISR).

Au niveau théorique, l'engagement dans la finance éthique peut améliorer la valeur de l'entreprise par le biais de plusieurs canaux (Liang & Renneboog, 2020) :

- Le renforcement du capital social et de la confiance (Lins et al., 2017) ;
- Obtenir le soutien des parties prenantes (Deng et al., 2013) ;
- Assurer l'entreprise contre les catastrophes environnementales ou les dysfonctionnements sociaux (Koh et al., 2014) ;
- Motiver les employés, ce qui conduit à leur satisfaction (Edmans, 2012) ;

- La réduction du coût du capital (Albuquerque et al., 2019) ;
- Diminuer le risque et la probabilité de détresse financière (Lee et Faff, 2009) ;
- Attirer des recommandations plus positives de la part des analystes du côté de la vente (Bushee et Noe, 2001) ;
- En générant un effet de halo ou de réputation qui peut avoir un impact sur l'évaluation, par exemple sur les marchés de produits (Hong et Liskovich, 2016).

Aussi, on peut distinguer cinq groupes de fonds éthiques (Castillo et Lucullo, 2013) :

- « Best in class » : fonds sélectionnant les meilleures entreprises dans chaque catégorie.
- « Best in universe » : fonds sélectionnant, indépendamment du secteur d'activité, les entreprises ayant les meilleures pratiques.
- « Negative Screening » : Composé de l'exclusion sectorielle (entreprises non sélectionnées du fait de la nature de leur activité) et de l'exclusion normative (exclusion des entreprises ne respectant pas les normes internationales).
- L'approche thématique : fonds n'incluant que des entreprises agissant dans un secteur donné ou favorisant certaines pratiques.
- L'engagement (ou activisme) actionnarial : Les actionnaires utilisant leurs droits de vote dans le but d'agir sur la politique de l'entreprise.

La GSIA (2020) retient une classification comme suit :

Tableau 1 : Formes d'investissement éthiques

Formes	Description
Intégration ESG	L'inclusion systématique et explicite par les gestionnaires d'investissement des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'analyse financière.
Engagement de l'entreprise et démarche des actionnaires	Utilisation du pouvoir des actionnaires pour influencer le comportement de l'entreprise, notamment par l'engagement direct de l'entreprise (c'est-à-dire la communication avec la direction générale et/ou les conseils d'administration des entreprises), le dépôt ou le co-dépôt de propositions d'actionnaires, et le vote par procuration guidé par des directives ESG complètes.
Sélection fondée sur des normes	Sélection des investissements par rapport à des normes minimales de pratiques commerciales ou d'émetteurs fondées sur des normes internationales telles que celles publiées par l'ONU, l'OIT, l'OCDE et des ONG
Filtrage négatif/exclusif	L'exclusion d'un fonds ou d'un portefeuille de certains secteurs, entreprises, pays ou autre émetteurs sur la base d'activités considérées comme non investissables. Les critères d'exclusion (basés sur des normes et des valeurs) peuvent se référer, par exemple, à des catégories de produits (par exemple, les armes, le tabac),

	les pratiques des entreprises (par exemple, les tests sur les animaux, la violation des droits de l'homme, la corruption) ou les controverses.
Best-in-class/screening positif	Investissement dans des secteurs, des entreprises ou des projets sélectionnés pour leur performance ESG positive par rapport à leurs homologues du secteur, et qui obtiennent une note supérieure à un seuil défini.
Investissement thématique/thématique durable	Investissement dans des thèmes ou des actifs contribuant spécifiquement à des solutions durables — environnementales et sociales — (par exemple, agriculture durable, bâtiments écologiques, portefeuille à faible teneur en carbone, égalité des sexes, diversité).
Investissement d'impact et investissement communautaire	Investissement d'impact : Investir dans le but d'obtenir des effets positifs sur le plan social et environnemental Investissement communautaire : Lorsque le capital est spécifiquement destiné à des personnes ou à des communautés traditionnellement mal desservies, ainsi que le financement qui est fourni à des entreprises ayant un objectif social ou environnemental clair.

Source : GSIA, 2020, p. 7

L'utilisation de différentes stratégies d'investissement basées sur des approches de financement durable a connu une augmentation remarquable ces dernières années (Tableau 2).

Tableau 2 : Évolution des stratégies d'investissement éthique dans le monde (milliards USD)

Formes	2020	2018	2016	Croissance 2016/2020
Investissement d'impact et investissement communautaire	352 \$	444 \$	248 \$	42 %
Best-in-class/screening positif	1384 \$	1 842 \$	818 \$	69 %
Investissement thématique/thématique durable	1948 \$	1 018 \$	276 \$	605 %
Sélection fondée sur des normes	4 140 \$	4 679 \$	6 195 \$	- 33 %
Engagement de l'entreprise et démarche des actionnaires	10 504 \$	9 835 \$	8 385 \$	25 %
Filtrage négatif/exclusif	15030 \$	19 771 \$	15 064 \$	0 %
Intégration ESG	25 195 \$	17 544 \$	10 353 \$	25 %

Source : GSIA, 2020, p. 11

La croissance des investissements thématiques est unique. En effet, durant la période étudiée, il existe un grand intérêt de placement dans des orientations environnementales et sociales (agriculture verte et bio, bâtiments écologiques, égalité des sexes, etc.).

1.2. La performance des investissements éthiques

La notion de performance se réfère à la réalisation des objectifs. Elle est subjective, relative à un référent, à un contexte, à un domaine et à un horizon de temps (Lebas, 1995). En finance de marché, la performance concerne à la fois les produits financiers et les gestionnaires. Ainsi, la performance des entités de services est spécifique (Bentalha et al., 2020). En effet, la mesure de performance d'un titre financier consiste à évaluer son rendement compte tenu du risque encouru avec un rapport rendement/risque.

La littérature financière signale que l'évaluation de la performance dépend de plusieurs variables, notamment le choix du benchmark, les mesures de performance utilisées, le nombre de filtres éthiques utilisés, le style d'investissement, les facteurs géographiques, la conjoncture économique et l'horizon d'investissement. De ce fait, la relation entre la performance et la nature du placement éthique semble encore ambiguë malgré les recherches réalisées (Bauer et al., 2007).

Les premières études relatives à cette relation semblent conclure à l'absence de différences statistiquement significatives dans le rendement des fonds éthiques et des fonds standards. Néanmoins, plusieurs études plus récentes prenant en compte plusieurs nouveaux critères tendent à démontrer que les fonds éthiques sont financièrement moins performants.

Reyes et Grieb (1998) estiment que le comportement des séries temporelles de rentabilité diffère entre les fonds éthiques et fonds conventionnels. Goldreyer et Diltz (1999) analysent 49 fonds éthiques américains et jugent que la performance des fonds éthiques est semblable à celle des fonds standards. Cummings (2000) a étudié 7 fonds éthiques australiens et a montré une absence de différence de performance entre fonds éthiques et standards. Statman (2000) a comparé la performance de 31 fonds socialement responsables américains avec 62 fonds conventionnels. Féron et al. (2001) étudient le ratio d'information et Bauer et al. (2003), ont utilisé un modèle multifacteurs afin d'analyser la performance de fonds éthiques. De sa part Scholtens (2005) a rapproché les performances de 12 fonds éthiques avec celles de 15 indices traditionnels, sans constater de différences de rentabilité entre les fonds éthiques et les indices. Bauer et al. (2007) réalisent une autre étude analogue et ont obtenu des résultats proches de ceux de Scholtens (2005).

Plusieurs recherches conduites concluent à des résultats relativement différents par rapport aux premières. Le Saout et Buscot (2009) indiquent que les coûts engagés pour la mise en place des stratégies éthiques dans les entreprises sont susceptibles d'avoir des répercussions sur leur performance financière à court terme. L'horizon d'analyse influence donc la performance financière des portefeuilles éthiques. Revelli et al. (2012) montrent que les fonds éthiques français investis dans les actions des entreprises européennes ont un bêta supérieur à celui des fonds conventionnels appariés sur la période de janvier 2000 à décembre 2008. Ferreira et al. (2013) et Bessler et al. (2016) montrent qu'il existe une relation négative entre l'âge et la performance financière des fonds conventionnels. En d'autres termes, les fonds les

plus jeunes semblent avoir une meilleure rentabilité que les fonds les plus anciens. Ces résultats mitigés indiquent que la taille des fonds constitue un facteur important dans l'analyse de leur performance. D'autres études indiquent que les fonds éthiques investis dans les actions internationales semblent mieux bénéficier des avantages liés à la diversification internationale que les fonds domestiques (Nakai et al., 2016). Ils indiquent que les fonds éthiques japonais ont été résilients pendant la crise financière mondiale des subprimes.

Actuellement, la crise du COVID-19 a modifié plusieurs paramètres de finance. Ainsi, certaines études ont analysé la performance des placements financiers pendant la crise du COVID-19. Ainsi, il existe une série de travaux spécifiques à l'évaluation de la performance des fonds d'investissement dans le contexte marqué par la crise du COVID-19.

Falato et al. (2020) ont analysé la résilience des fonds éthiques. Les résultats obtenus montrent un « canal de fragilité des fonds obligataires » par lequel la garantie de liquidité de la Fed se transmet à l'économie réelle. Folger-Laronde et al. (2020) ont discuté à l'aide de modèles d'ANOVA et de régression multivariée, les différences et la relation entre les rendements financiers et leurs notations Eco-fonds pendant le crash du marché financier lié à la pandémie COVID-19. Les résultats indiquent que des niveaux plus élevés de performance en matière de durabilité ne protègent pas les investissements contre les pertes financières lors d'une grave crise du marché. Ces résultats exposent les faiblesses des scores de durabilité actuels et des méthodes de notation pendant la pandémie COVID-19. Maheen (2021) a examiné la capacité de battre les fonds gérés activement pendant le ralentissement du marché. Cette hypothèse populaire a été testée avec la performance des fonds communs de placement en actions indiennes pendant la période de pandémie. Les résultats indiquent que les fonds communs de placement indiens gérés activement évoluent avec le marché et ne possèdent pas la capacité de battre le marché. Mirza et al. (2022), ont analysé la performance ajustée au risque des fonds d'actions islamiques et conventionnels pendant la pandémie de COVID-19. Les fonds d'actions islamiques ont démontré des différences dans la performance ajustée au risque, les styles d'investissement et le timing de la volatilité par rapport à leurs homologues conventionnels. Plus précisément, les résultats révèlent que les fonds d'actions islamiques sont plus résistants au choc du COVID-19 puisqu'ils ont surperformé leurs homologues pendant les mois les plus intenses de la pandémie. Ces résultats confirment les propriétés de valeur refuge des fonds d'actions islamiques, ce qui est utile pour les investisseurs qui cherchent à couvrir les risques de pandémie.

2. Méthode d'analyse de la performance des fonds d'investissement

La relation entre performances financières et les choix éthiques sont encore controversés. Choisir durablement l'éthique, c'est accepter de sacrifier financièrement une partie de rentabilité des placements.

Les mesures de performance retenues font une synthèse de rentabilité et du risque dans un cadre de moyenne-variance (El Khamlichi, 2012). Les indices sont calculés à partir du risque total (mesuré généralement par l'écart-type) ou des risques particuliers. Elles sont donc pertinentes pour un investisseur qui n'assiégerait que dans un fonds éthique sans être diversifié par ailleurs.

On distingue plusieurs approches et méthodes d'analyse de la performance des fonds d'investissement. On recense l'indice de Modigliani et Modigliani (1997), l'alpha de Jensen (1968), l'indice de Sharpe (1966), l'indice de Treynor (1965), le Ratio de Sortino et Van Der Meer (1991), le Ratio d'information (Treynor et Black, 1973), l'Oméga (Keating et Shadwick, 2002), la mesure de performance ASSR « Adjusted for Skewness Sharpe Ratio » (Koekebakker et Zakamouline, 2007) et l'ASKSR « Adjusted for Skewness and Kurtosis Sharpe Ratio » (Zakamouline et Koekebakker, 2009), etc.

Dans notre étude, nous allons nous baser sur le ratio de Sharpe pour étudier la prime de risque. Ce ratio permet de connaître la rémunération obtenue par l'investisseur ayant choisi un actif risqué plutôt qu'un actif sans risque. Ce choix est justifié par le fait que cet indice se base sur le risque total, par contre les autres indices prennent en considération le seul risque systématique. Le ratio de Sharpe est relativement adéquat pour évaluer les fonds de placement lorsque les rendements de ces fonds sont normalement distribués. C'est aussi une mesure standardisée pour comparer les fonds de différentes stratégies comme la croissance et la valeur ou un mélange des deux. Enfin, l'interprétation de la mesure de Sharpe n'est pas compliquée.

L'indice de Sharpe est calculé comme suit :

$$\frac{\bar{R}_p - \bar{R}_f}{\sigma_p}$$

Avec : R_p : la rentabilité du portefeuille R_f : le taux sans risque σ_p : l'écart-type du portefeuille.

Plus ce coefficient est élevé, plus la performance est forte comparée au risque couru. Si le ratio est supérieur à 1 on considère que le portefeuille a surperformé un placement sans risque, et vice versa s'il est négatif. Si ce ratio est compris entre 0 et 1 on en conclut que l'excédent de rendement par rapport au taux sans risque est inférieur au risque couru. Il présente donc un intérêt pour classer des portefeuilles courant un risque total différent.

Cependant, le problème du ratio se pose lorsque la distribution des rentabilités n'est pas symétrique (Portait et Poncet, 2009). En matière de mesure de risque retenu, le ratio utilise

l'écart-type de la rentabilité². Le ratio de Sharpe classique a été également critiqué par les chercheurs en évoquant les manipulations qui peuvent en être faites. Pour tenir compte de la non-normalité des rentabilités des actions, le ratio de Sharpe a connu des améliorations y compris par l'auteur lui-même (Sharpe, 1994). Dans une version ultérieure, Hodges (1998) a présenté un ratio de Sharpe généralisé (Generalised Sharpe Ratio) qui permet de prendre en considération des moments d'ordre supérieur (Koekebakker et Zakamouline, 2007).

3. Analyse statistique de la performance des fonds d'investissement éthiques pendant la crise du COVID-19

3.1. Étude, terrain et méthodologie

La performance des fonds d'investissement éthiques pendant la crise du COVID-19 est-elle comparable à celle des fonds d'investissement standards ? L'objectif de cette comparaison est de dégager les spécificités de la mesure de performance entre les différents types de fonds, en se focalisant sur les OPCVM actions et en retenant l'indice de Sharpe comme méthode de recherche. L'étude menée porte sur un échantillon de 6 fonds éthiques marocains sur la période 2020-2021 comparée à un échantillon de contrôle de 78 fonds actions marocaines dans la même période. Les résultats obtenus seront également comparés aux résultats obtenus par une recherche semblable réalisée en 2020 (Hmioui et al., 2021). Notre vision est de comparer les résultats dégagés par cette étude avec celle menée précédemment avant la crise du COVID-19.

En général, la fin de 2021 marque un rétablissement des performances OPCVM, dans la mesure où « pas moins de 30 ont signé des performances supérieures à 20 % (et allant jusqu'à 33 %) »³. Face à cette tendance générale au rétablissement de ces fonds d'investissement, les fonds éthiques pendant la crise du COVID-19 sont-ils comparables à celle des fonds standards ?

L'étude menée porte sur un échantillon composé de 84 OPCVM actions (dont 6 considérés comme éthiques) sur deux périodes :

- Période avant la crise : Mars 2018— Mars 2020 ;
- Période de crise COVID-19 : Mars 2020— Janvier 2022.

Le taux de rendement sans risque retenu de 2,33 % est obtenu par la moyenne des taux des bons de trésor de 6 mois de la période⁴.

² L'écart-type est une mesure pertinente du risque quand on s'intéresse à la richesse totale d'un investisseur ou à un portefeuille bien diversifié, alors que le bêta est plus approprié pour un portefeuille moins diversifié et représentant uniquement une partie du patrimoine de l'investisseur.

³ <https://www.boursenews.ma/article/decryptage/la-bourse-de-casablanca-enregistre-des-performances-exceptionnelles-en-2021>. (Consulté le : 12/03/2022)

⁴ Calculé sur la base des données de Bank AL Maghreb, <https://www.bkam.ma/Marches/Taux-d-interet/Taux-des-depots-a-terme>. (consulté le : 25/02/2022)

3.2. Résultats et discussions

Avant la crise du Covid-19, la tendance des rentabilités moyennes et des indices de Sharpe des deux échantillons (Figure 1) traduit une divergence en termes de rentabilités et de volatilité. Ces résultats relatent une rentabilité moyenne supérieure à celle du marché, accouplée à un risque plus élevé, qui s’explique par la forte aversion au risque inhérente aux valeurs éthiques.

Cependant et avec la crise, nous constatons une sorte de convergence au niveau des performances et des risques moyens des deux catégories de fonds. Les fonds éthiques, ayant été globalement plus touchés par la crise, avec des contreperformances significatives et des risques amplifiés, ne s’avèrent plus résilients comparativement aux fonds standards.

Figure 1 : Évolution des moyennes des rentabilités et des indices de Sharpe des OPCVM actions

Source : élaboré à partir des données de l’ASGFI⁵

Ces constats appellent l’appointissent de l’analyse des performances individuelles des différentes valeurs des échantillons (Tableau 3).

En termes de rentabilité moyenne des valeurs avant la crise, nous constatons, en général, un bon positionnement des OPCVM éthiques, notamment ATTAKAFOUL, FCP AL BADIL CHAABI ASHOUM et ATTIJARI AL MOUCHARAKA. Néanmoins, l’introduction de la

⁵ Association des Sociétés de Gestion et Fonds d’Investissement Marocains.

variable risque dans l'indice de Sharpe a relégué les valeurs éthiques dans le classement. Les résultats de l'étude statistique révèlent une forte hétérogénéité de l'échantillon éthique tant au niveau de la rentabilité moyenne que de la performance.

Avec la crise du Covid-19, les contreperformances de ces fonds s'avèrent beaucoup plus graves comparativement avec les fonds standards, exception faite du fonds FCP AL BADIL CHAABI ASHOUM. Ce constat est d'autant plus marquant avec l'introduction du risque, où les fonds éthiques s'avèrent plus risqués en période de crise.

Ce dernier constat mérite une analyse plus approfondie en termes de variables de contingence financière. Pour cette raison, nous introduisons l'âge, la capitalisation et l'internationalisation des placements comme variables explicatives afin d'affiner les résultats obtenus (Tableau 4).

Tableau 3 : Évolution de la rentabilité et de l'indice de Sharpe par OPCVM actions

Dénomination OPCVM		Rentabilité moyenne		Sharpe		Dénomination OPCVM		Rentabilité moyenne		Sharpe	
		2018-2020	2020-2022	2018-2020	2020-2022			2018-2020	2020-2022	2018-2020	2020-2022
1	PALMARÈS FINANCIERS	6,55 %	-2,33 %	0,0167	-0,0113	43	CAPITAL TRUST ACTIONS	18,84 %	-12,68 %	0,1606	-0,0769
2	RMA EQUITY MARKET	22,31 %	-55,11 %	0,0388	-0,0128	44	CFG RENTABILITE	15,50 %	-13,99 %	0,1269	-0,0777
3	IRGAM STRATEGIE	20,84 %	-36,69 %	1,7128	-0,0167	45	BMCI COSMOS	20,63 %	-11,54 %	0,3624	-0,0798
4	FCP AL BADIL CHAABI ASHOUM	26,41 %	-7,35 %	0,0418	-0,0249	46	ATTAKAFOUL	35,81 %	-10,12 %	0,0058	-0,0815
5	CAPITAL TRUST DYNAMIQUE	19,04 %	-11,11 %	0,1961	-0,0266	47	BMCI PREMIUM EQUITY GROWTH	20,01 %	-11,69 %	1,0456	-0,0824
6	ATLAS PREMIUM	15,68 %	-8,29 %	0,0513	-0,0294	48	ATTIJARI ACTIONS	22,15 %	-12,17 %	0,1704	-0,0831
7	FCP OPPORTUNITES	22,61 %	-8,32 %	0,5371	-0,0353	49	STAFF ACTION	25,01 %	-11,10 %	0,3478	-0,0848
8	ATLAS SÉLECTION	17,66 %	-8,64 %	0,0957	-0,0356	50	SG EXPANSION	21,33 %	-11,03 %	0,8175	-0,0859
9	FCP CAPITAL MAGHREB	20,44 %	-10,51 %	0,6896	-0,0378	51	FCP CAM DYNAMIQUE	22,40 %	-13,65 %	0,1052	-0,0926
10	FCP CIMR PATRIMOINE	23,13 %	-9,86 %	0,2689	-0,0386	52	AFRICAPITAL EQUITY	18,51 %	-8,52 %	0,1547	-0,0936
11	ATLAS AMBITION	16,27 %	-8,19 %	0,0531	-0,0402	53	Wafa ASSURANCE EXPANSION	19,97 %	-13,33 %	0,1448	-0,0939
12	FCP CAPITAL ACTIONS	19,65 %	-12,75 %	0,4373	-0,0424	54	CFG VALEURS	19,67 %	-13,25 %	0,1236	-0,0951
13	CNIA PERFORMANCE	15,85 %	-7,81 %	0,2378	-0,0429	55	CAT ACTIONS	22,48 %	-10,19 %	0,4871	-0,0966
14	PATRIMOINE AL MOUSSAHAMA	24,01 %	-13,50 %	0,0311	-0,0434	56	FCP CAPITAL IMMOBILIER	18,38 %	-15,73 %	0,0513	-0,0966
15	PROFIL DYNAMIQUE	17,72 %	-7,35 %	0,0476	-0,0449	57	FCP CIMR TANMYA	18,97 %	-8,93 %	0,1279	-0,1093
16	RMA MULTISTRATEGIES	17,04 %	-12,38 %	0,0444	-0,0455	58	CAM ACTIONS	17,05 %	-14,47 %	2,1710	-0,1108
17	CIMR MOUBADARA	23,67 %	-9,87 %	6,4549	-0,0461	59	WG ACTIONS	25,65 %	-5,69 %	0,0639	-0,1139
18	RMA PERFORMANCE	22,10 %	-11,10 %	0,0476	-0,0475	60	EMERGENCE EQUITY FUND	19,83 %	-14,31 %	0,2171	-0,1142
19	FCP KENZ ACTIONS	22,57 %	-11,18 %	0,2719	-0,0507	61	ATLANTA AVENIR	18,42 %	-8,18 %	0,0927	-0,1164
20	FCP IRGAM ACTIONS	18,65 %	-12,37 %	0,1902	-0,0507	62	FH2 ACTIONS II	28,36 %	-9,23 %	0,0361	-0,1204
21	FCP CAPITAL PROTECTION	20,93 %	-10,69 %	1,1289	-0,0511	63	FCP ALISTITMAR CHAABI ACTIONS	20,62 %	-11,51 %	0,4747	-0,1213
22	CDM EXPANSION	20,97 %	-11,49 %	0,2615	-0,0515	64	FCP CAPITAL PARTICIPATIONS	24,32 %	-13,55 %	0,0960	-0,1271
23	ATTIJARI FINANCES CORP VALEURS	23,01 %	-8,92 %	0,1458	-0,0517	65	Wafa ASSURANCE STRATEGIE	22,61 %	-12,17 %	0,1564	-0,1287
24	FCP CAPITAL INDICE	16,26 %	-10,60 %	0,0445	-0,0518	66	UPLINE ACTIONS	19,97 %	-12,14 %	0,1027	-0,1315
25	ATLAS OPTIMISATION	16,01 %	-7,69 %	0,0661	-0,0527	67	RMA EXPANSION	26,93 %	-7,67 %	0,0500	-0,1363
26	SAFAE	18,03 %	-10,11 %	0,1478	-0,0545	68	SOCIETE CENTRALE DE REASSURANCE-INTEGRALE	19,12 %	-10,26 %	0,3381	-0,1466
27	MAROC VALEURS	19,53 %	-12,27 %	0,6837	-0,0550	69	FCP CFG CONSTRUCTION	24,97 %	-13,33 %	0,0452	-0,1573
28	MSIN ACTIONS	16,97 %	-12,79 %	0,0811	-0,0559	70	PATRIMOINE ACTIONS	21,71 %	-10,18 %	0,0702	-0,1658
29	EMERGENCE PERFORMANCE	21,97 %	-12,32 %	0,1689	-0,0580	71	AD MOROCCAN EQUITY FUND	19,84 %	-14,05 %	0,2287	-0,1790
30	CFG TRADER	21,38 %	-12,69 %	0,2551	-0,0581	72	UPLINE VALEURS PLUS	17,09 %	-11,31 %	1,3434	-0,1904
31	FCP CAM INVESTISSEMENT	21,06 %	-16,98 %	0,0751	-0,0590	73	ATTIJARI PATRIMOINE VALEURS	-37,89 %	-13,12 %	-0,0066	-0,2132
32	FCP CAPITAL IMTIYAZ EXPANSION	20,97 %	-13,18 %	8,6113	-0,0593	74	ALPHA DYNAMIC FUND	13,98 %	-8,79 %	0,0246	-0,2333
33	CFG PERFORMANCE	20,05 %	-12,77 %	0,1668	-0,0605	75	FCP CAPITAL SELECTION	21,10 %	-12,94 %	0,3837	-0,3299
34	CDM PROFIL DYNAMISME	20,52 %	-10,91 %	2,4776	-0,0616	76	CIH ACTIONS	21,07 %	-11,04 %	0,3613	-0,3659
35	PATRIMOINE AVENIR	14,69 %	-8,55 %	0,1706	-0,0654	77	RMA DYNAMIQUE	15,30 %	-10,75 %	1,0465	-0,5470
36	BMCI PREMIUM EQUITY INCOME	15,52 %	-11,10 %	2,5918	-0,0661	78	CAPITAL ISR	17,79 %	-14,33 %	0,0891	-0,5782
37	FCP AL IDDIKHAR CHAABI ACTIONS	20,47 %	-10,38 %	0,4280	-0,0666	79	CMR ACTIONS	24,33 %	-9,16 %	0,5072	-0,6237
38	FCP CIMR THARWA	22,84 %	-9,77 %	0,5567	-0,0681	80	PATRIMOINE MULTIVALEURS	20,51 %	-8,68 %	0,0976	-0,8571
39	ATTIJARI AL MOUCHARAKA	25,55 %	-12,91 %	0,0355	-0,0729	81	CDG SMALL & MID CAP	22,19 %	-10,41 %	0,2394	-0,8694
40	CDG-ACTIONS	15,73 %	-9,08 %	0,0910	-0,0742	82	CDG CROISSANCE	18,48 %	-9,17 %	0,2031	-0,9162
41	CAPITAL AFRIQUE	17,98 %	-14,49 %	0,4688	-0,0751	83	CMR ASHOUM	23,51 %	-10,07 %	2,4852	-1,3430
42	CDG RBA MOROCCAN FUND	21,88 %	-9,59 %	0,2230	-0,0754	84	CFG EMERGENCE	24,36 %	-9,20 %	0,6825	-2,7252

Source : élaboré à partir des données de l'ASGFIM

Tableau 4 : Facteurs de contingence financière des valeurs éthiques

	Age (date de création)	Rentabilité moyenne 2018-2022	Rentabilité moyenne 2020-2022	Variation de rentabilité	Sharpe 2018- 2022	Sharpe 2020- 2022	Variation de l'indice de Sharpe
FCP AL BADIL CHAABI ASHOUM	2009	26,41 %	-7,35 %	-33,76 %	0,0418	-0,0249	-0,0667
ATTAKAFOUL	2001	35,81 %	-10,12 %	-45,93 %	0,0058	-0,0815	-0,0873
ATTIJARI AL MOUCHARAKA	2009	25,55 %	-12,91 %	-38,46 %	0,0355	-0,0729	-0,1084
FCP CAPITAL PARTICIPATIONS	1999	24,32 %	-13,55 %	-37,87 %	0,0960	-0,1271	-0,2231
PATRIMOINE AL MOUSSAHAMA	2000	24,01 %	-13,50 %	-37,51 %	0,0311	-0,0434	-0,0745
FCP CAPITAL ISR	2014	17,79 %	-14,33 %	-32,12 %	0,0891	-0,5782	-0,6673

Source : élaboré à partir des données de l'ASGFIM

À l'exception du cas de FCP CAPITAL ISR, le constat de Ferreira et al. (2013) et Bessler et al. (2016) est également confirmé par notre étude. En effet, plus le fonds est jeune plus sa rentabilité financière et sa performance sont plus élevées. La variable âge, mesurée par la date de création, semble significative pour distinguer les performances et les risques entre les différents fonds éthiques pendant la crise COVID-19. Les autres variables de contingence n'ont pas eu le même effet sur les variables de l'étude. Étant donné qu'il n'y a pas d'internationalisation des placements pour tous les fonds éthiques, cette variable n'a aucun effet sur les convergences de rentabilité et de performance.

L'effet conjugué de caractéristiques des valeurs éthiques et des variables de contingence financière tendant à avantager théoriquement la finance éthique. Cependant, il semble qu'en période de crise les fonds éthiques anciens semblent avoir moins de rentabilité alors que les fonds jeunes ont plus de résilience face à la crise.

Les résultats obtenus par notre étude montrent une certaine fragilité des fonds éthiques marocains. En effet, avant la crise du COVID-19, la tendance des rentabilités moyennes et des indices de Sharpe mettait des différences significatives entre les deux échantillons. Ces effets relatent une rentabilité supérieure à celle du marché. Ces constats étaient conformes avec les observations élaborées dans notre étude précédente (Hmioui et al., 2021). Cette rentabilité coïncide avec un risque plus élevé. Cette situation s'explique par l'aversion au risque inhérente aux valeurs éthiques. Néanmoins, les conclusions obtenues pendant cette crise montrent des divergences en termes des performances et des risques moyens des deux catégories de fonds. Ainsi, les fonds éthiques, ayant été globalement plus touchés par la crise, avec des contreperformances significatives et des risques amplifiés.

Ces résultats confirment le caractère relativement non résilient et une certaine fragilité des fonds éthiques. Ce constat rejoint celui de Falato et al. (2020). Ces résultats sont similaires également à ceux de Maheen (2021). Ainsi, les fonds communs de placement en actions

éthiques pendant la période de pandémie évoluent avec le marché et ne possèdent pas la capacité de battre le marché. Folger-Laronde et al. (2020) ont trouvé des résultats semblables en évoquant que les niveaux plus élevés de performance en matière de durabilité ne protègent pas les investissements contre les pertes financières lors d'une grave crise du marché. Ces résultats exposent les faiblesses des scores de durabilité actuels et des méthodes de notation pendant la pandémie COVID-19.

Néanmoins, pour d'autres auteurs et spécialement ceux ayant travaillé sur les fonds islamiques, il semble qu'il existe une certaine résilience de ces fonds pendant la crise. Ainsi, pour Mirza et al. (2022) les fonds d'action islamiques sont plus résistants au choc du COVID-19. Ces fonds ont surperformé leurs homologues pendant la pandémie. Le même résultat est constaté chez Doukkali et Hefnaoui (2020) en mentionnant que les fonds islamiques surperforment légèrement par rapport aux fonds classiques et celui du marché.

Conclusion

La performance des fonds éthiques et des fonds standards est une thématique convoitée et controversée. Selon un courant de pensée, il existe une baisse de performance des fonds traditionnels par rapport aux fonds éthiques. En effet, en se lançant dans des considérations éthiques l'investisseur accepte de diminuer sa rentabilité future au profit des considérations sociales ou sociétales (Hmioui et al., 2017). Le deuxième courant privilégie un excès de performance pour les fonds éthiques. En effet, il existe une forte rentabilité de ces fonds éthiques obtenue selon des mécanismes de socialisation des risques et de mutualisation poussée des avantages. Le dernier courant prévoit une absence de relation entre les considérations éthiques et la performance réalisée.

Nous avons alors cherché à comprendre pourquoi il n'y avait pas de consensus à propos de la performance (Hmioui et Bentalha, 2020). En effet, plusieurs biais méthodologiques inhérents aux recherches pourraient être à l'origine des divergences de résultats. Même si le ratio de Sharpe est largement utilisé aussi bien par les chercheurs que par les professionnels, il a fait l'objet de plusieurs critiques. Ainsi, le taux de rentabilité théorique est exprimé « ex ante » c'est-à-dire un taux de rentabilité espéré, alors que le ratio de Sharpe est généralement utilisé « ex post ». De même, le ratio fait partie des mesures d'évaluation traditionnelle de la performance des fonds d'investissement, incapables de faire apparaître les facteurs explicatifs de la performance (Grandin, 1998) ou d'établir si une bonne ou une mauvaise performance du gestionnaire est attribuable aux décisions relatives à l'allocation d'actifs et/ou à la sélection des titres (Morissette, 2002).

L'étude de la performance des fonds d'investissement éthiques pendant la crise du COVID-19 nous a montré que ces fonds ne constituent pas un groupe homogène. En effet, l'analyse de la performance de ces fonds a été réalisée en utilisant une méthodologie centrée sur la rentabilité et le risque. Les résultats de l'étude montrent un choc exogène causé par la

crise du COVID accompagné par un risque élevé. En effet, les fonds éthiques marocains semblent être moins résilients que leurs homologues conventionnels. Ces différences de performance sont atténuées par la variable âge et date de création marquée la présence d'une relation significative. En effet, plus le fonds est jeune plus sa rentabilité financière et sa performance sont plus élevées. Ainsi, la variable âge semble significative pour distinguer une certaine surperformance des fonds éthiques jeunes et une certaine résilience face aux risques pendant la crise COVID-19.

Dans la matière, l'article semble une contribution théorique et pratique au débat actuel en contextualisant les données au cas marocain. Le contexte de notre étude et également important. En effet, peu d'études ont traité la relation entre la rentabilité et les risques des fonds éthiques spécialement en période de crise. Enfin, notre étude semble être intéressante vu la méthodologie suivie et la taille de l'échantillon.

Néanmoins, d'autres pistes de réflexion complémentaires sont possibles spécialement pour développer les résultats et les arguments. Notre recherche pourra être approfondie, par une comparaison internationale entre pays spécialement dans le contexte de la crise du COVID-19 afin de dégager des différences possibles entre les différents pays. Notre travail pourra être également développé par les autres méthodes à travers un rapprochement des résultats obtenus avec d'autres méthodes de mesure de performance des fonds éthiques. Enfin, le ratio de Sharpe peut être combiné avec d'autres méthodes de mesure de performance.

Références

- Agence française de la Gestion Financière (AFG) (2013). « L'ISR adopte une nouvelle définition afin de mieux se faire connaître par les épargnants ». Communiqué de presse.
- Albuquerque, R., Koskinen, Y. and Zhang, C., (2019). « Corporate social responsibility and firm risk: Theory and empirical evidence ». *Management Science*, 65 (10), 4451-4949.
- Bauer, R., Guenster, N., & Otten, R. (2003). « Empirical Evidence on Corporate Governance in Europe. The Effect on Stock Returns, Firm Value and Performance ». *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.444543.
- Bauer, R., J. Derwall, & Otten, R. (2007). « The ethical mutual fund performance debate: New evidence from Canada ». *Journal of Business Ethics* 70 (2): 111-124.
- Bentalha, B., Hmioui, A., & Alla, L. (2020). « La performance des entreprises de services : Un cadrage théorique d'un concept évolutif ». *Alternatives Managériales et Economiques*, 2, 58-78.
- Bessler, W., Kryzanowski, L., Kurmann, P., Lückoff, P. (2016). « Capacity effects and winner fund performance: The relevance and interactions of fund size and family characteristics ». *The European Journal of Finance* 22, 1-27
- Bushee, B., and Noe, C., 2001. « Corporate disclosure practices, institutional investors, and stock return volatility ». *Journal of Accounting Research*, 38, 171-202.
- Castillo, A. et Lucullo, F. (2013). « La Performance des fonds éthiques », Mémoire d'étude Strasbourg.

- Cummings, L.S. (2000), « The Financial Performance of Ethical Investment Trusts: An Australian Perspective », *Journal of Business Ethics*, 25(1), 79-92.
- Deng, X., Kang, J.-K., and Low, B., (2013). « Corporate social responsibility and stakeholder value maximization: evidence from mergers ». *Journal of Financial Economics*, 110, 87-109.
- Doukkali Q, Hefnaoui A, (2020) « La performance des fonds islamiques au Maroc par rapport aux fonds conventionnels : Étude Économétrique », *Revue française d'Économie et de Gestion*. 1(6). 76 – 91.
- Edmans, A., (2012). « The link between job satisfaction and firm value, with implications for corporate social responsibility ». *Academy of Management Perspectives*, 26(4), 1-19.
- El Khamlichi, A. (2012). « Éthique et performance : le cas des indices boursiers et des fonds d'investissement en finance islamique ». Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand I.
- El Khamlichi, A. (2013). « Le comportement des indices boursiers socialement responsables en période de crise ». *Management & Avenir*, 61(3), 30-49. doi:10.3917/mav.061.0030.
- Fabregat-Aibar, L., Barberà-Mariné, M. G., Terceño, A., & Pié, L. (2019). « A Bibliometric and Visualization Analysis of Socially Responsible Funds ». *Sustainability*, 11(9), 2526. doi:10.3390/su11092526
- Falato, A., Goldstein, I., & Hortaçsu, A. (2020). « Financial fragility in the COVID-19 crisis: The case of investment funds in corporate bond markets ». *National Bureau of Economic Research*. 123(1), 35-52.
- Fellaji, A., & Belkheiri, O. (2015). « La Performance des Fonds Islamiques au Maroc Etude comparative entre OPCVM islamiques et OPCVM conventionnels ». *Revue de Gestion et d'Économie*, 3 (2), 210–228
- Férone, G., (d') Arcimoles, C.H., Bello, P. & Sassenou, N. (2001), *Le développement durable, des enjeux stratégiques pour l'entreprise*, Éditions d'Organisation.
- Ferreira, M. A., Aneel K., António F. M., and Sofia B. R. (2013). « The Determinants of Mutual Fund Performance: A Cross-Country Study ». *Review of Finance*. 17. 483-525. 10.1093/rof/rfs013.
- Folger-Laronde, Z., Pashang, S., Feor, L., & ElAlfy, A. (2020). « ESG ratings and financial performance of exchange-traded funds during the COVID-19 pandemic ». *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 1-7.
- Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) (2020). « Global Sustainable Investment Review 2020 [online] <http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2021/08/GSIR-20201.pdf> (accessed 08 January 2021).
- Goldreyer, E.F. & Diltz, J.D. (1999), « The Performance of Socially Responsible Mutual Funds: Incorporating Sociopolitical Information in Portfolio Selection », *Managerial Finance*, 25(1), 23-36.
- Grandin, P. (1998), *Mesure de performance des fonds d'investissement : Méthodologies et résultats*. Paris, Ed. Économica, 109 p.
- Hmioui, A., & Bentalha, B. (2020). *Service Supply Chain Management et performance commerciale : Esquisse d'une synthèse théorique*. *Alternatives Managériales Economiques*, 2(2), 1-21.
- Hmioui, A., Alla, L., & Bentalha, B. (2017). « Impact des pratiques de la RSE sur la performance commerciale des entreprises touristiques : Cas des établissements hôteliers de Fès ». *Le tourisme*

au Maghreb : Économie et Management, Laboratoire de recherche en entrepreneuriat et management des organisations, ENCG de Fès, 186-210.

- Hmioui, A., Alla, L., & Bentalha, B. (2021). « Performance of ethical and conventional investment funds: comparison and contingencies ». *International Journal of Business Performance Management*, 22(2-3), 219-235.
- Hodges, S. (1998). « A generalization of the Sharpe ratio and its applications to valuation bounds and risk measures ». Financial Options Research Centre, Warwick Business School, Univ. of Warwick.
- Hong, H. and Liskovich, I., (2016). « Courts, markets and the good firm ». Working paper, Princeton University and the University of Texas at Austin.
- Jensen, M. C. (1968). « The performance of mutual funds in the period 1945-1964 ». *Journal of finance*, 389-416.
- Jensen, M.C. (1969). « Risk, the pricing of capital assets, and the evaluation of investment portfolios ». *The Journal of Business*, 42 (2): 167–247.
- Keating, C., & Shadwick, W.F. (2002). « A universal performance measure ». *Journal of Performance Measurement* 6 (3): 59–84.
- Koekebakker, S., & Zakamouline, V. (2007). « Generalized Sharpe Ratios and Portfolio Performance Evaluation ». Faculty of Economics and Social Sciences, University of Agder, Norway
- Koh, P. S., Qian, C. and Wang, H., (2014). « Firm litigation risk and the insurance value of corporate social performance ». *Strategic Management Journal*, 35(10), 1464-1482.
- Le Saout, E. & Buscot, C. (2009). « Comment expliquer la performance de l'investissement socialement responsable? ». *Management & Avenir*, 23(3), 153-169. doi:10.3917/mav.023.0153.
- Lebas M. (1995), «Oui, il faut définir la performance», *Revue française de Comptabilité*, juillet — août, 66-71.
- Lee, D.D. and Faff, R.W., 2009. « Corporate sustainability performance and idiosyncratic risk: A global perspective ». *Financial Review*, 44(2), 213-237.
- Liang, H., & Renneboog, L. (2020). « Corporate social responsibility and sustainable finance: a review of the literature ». *European Corporate Governance Institute–Finance Working Paper*, (701).
- Lins, K.V., Servaes, H. and Tamayo, A., (2017). « Social capital, trust, and firm performance: The value of corporate social responsibility during the financial crisis ». *Journal of Finance*, 72(4), 1785-1824.
- Maheen, M. S. (2021). « Impact of COVID-19 on the performance of emerging market mutual funds: evidence from India ». *Future Business Journal*, 7(1), 1-8.
- Mirza, N., Rizvi, S. K. A., Saba, I., Naqvi, B., & Yarovaya, L. (2022). « The resilience of Islamic equity funds during COVID-19: Evidence from risk adjusted performance, investment styles and volatility timing ». *International Review of Economics & Finance*, 77, 276-295.
- Modigliani, F., & Modigliani, L. (1997). « Risk-adjusted performance ». *The Journal of Portfolio Management* 23 (2): 45–54.
- Morissette, O. (2002). *Valeurs mobilières et gestion de portefeuille*, 3e éd. Trois-Rivières : Les éditions SMG, 647 p.

- Nakai, M., Yamaguchi, K. & Takeuchi, K. (2016). « Can SRI funds better resist global financial crisis? Evidence from Japan ». *International Review of Financial Analysis* 48, 12–20.
- Portait, R., & Poncet, P. (2009). *Finance de marché : instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques*. 2ème édition. Dalloz.
- Revelli, C. & Sentis, P. (2012). “L’investissement socialement responsable diffère-t-il vraiment de l’investissement conventionnel ?” *La Revue des Sciences de Gestion*, n° 255-256 — Finance 85–95.
- Reyes, M.G. et Grieb, T. (1998), « The External Performance of Socially-Responsible Mutual Funds », *American Business Review*, 16(1), 1-6.
- Scholtens, B. (2005), « Style and Performance of Dutch Socially Responsible Investment Funds” » *The Journal of Investing*, 14(1), 63-72.
- Sharpe, W. F. (1963). « A simplified model for portfolio analysis ». *Management science* 9 (2), 277–293.
- Sharpe, W. F. (1964). « Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk ». *Journal of finance*, 19 (3), 425-442.
- Sharpe, W. F. (1966). « Mutual fund performance ». *Journal of business* 39 (1), 119–138.
- Sharpe, W. F. (1994). « The Sharpe Ratio ». *Journal of portfolio management*. 21 (1), 49-58
- Sortino, F. A, & Van Der Meer, R. (1991). « Downside risk ». *The Journal of Portfolio Management* 17 (4), 27–31.
- Statman, M. (2000), « Socially Responsible Mutual Funds », *Financial Analysts Journal*, 56(3), 30-39.
- Treynor, J. & Mazuy, K. (1966). « Can mutual funds outguess the market ». *Harvard Business Review*, 44 (4), 131–136.
- Treynor, J. L. & Black F. (1973). « How to use security analysis to improve portfolio selection ». *Journal of Business*, 46 (1), 66–86.
- Treynor, J. L. (1965). « How to rate management of investment funds ». *Harvard business review*, 43 (1), 63–75.
- Zakamouline, V. & Koekebakker, S. (2009). « Portfolio performance evaluation with generalized Sharpe ratios: Beyond the mean and variance ». *Journal of Banking & Finance*, 33 (7), 1242–1254.